

**PROYECTO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA:
TIC APLICADAS A LA EDUCACION INFANTIL**

**PROFESORAS: DESIRÉE AYUSO DEL PUERTO
PRUDENCIA GUTIÉRREZ ESTEBAN
NIVEL EDUCATIVO: EDUCACIÓN SUPERIOR**

**FACULTAD DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA**

1. Presentación del Proyecto.

La presente gamificación se encuadra dentro del proyecto EDUATRIC, que surge con el afán de mejorar los procesos educativos y dar respuesta a la diversidad del alumnado en Educación. Ello pasa inexorablemente por diseñar materiales educativos digitales, atendiendo a los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (CAST, 2011), mediante el empleo de herramientas tecnológicas emergentes que posibilitan la educación digital de quienes participan en dicho proyecto y el intercambio de conocimiento. Especialmente, consideramos prioritario trabajar dichos ámbitos en la formación inicial del profesorado.

Por ello, a través de experiencias educativas innovadoras, perseguimos:

- Favorecer el desarrollo de habilidades tecnológicas de las personas participantes en el mismo.
- Adquisición de la alfabetización digital de la ciudadanía.
- Fortalecer los vínculos entre Universidad-Sociedad y Universidad- Escuela.
- Facilitar el aprendizaje abierto, a través del uso de Recursos Educativos Abiertos.
- Garantizar la equidad educativa y respetar el principio de igualdad de oportunidades en Educación.

De hecho, estos son los principios que vertebran el “Aquelarre de las 7 Lunas”, una gamificación orientada al desarrollo de la competencia digital docente de las 77 alumnas, de segundo curso del Grado de Educación Infantil de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, que cursan la asignatura “TIC aplicadas a la Educación Infantil”. La mayor parte de las personas participantes en esta aventura son mujeres (96,2%), con edades que oscilan entre los 19 y 30 años. Todas ellas adquieren el rol de pupilas de brujas, que no solo irán aprendiendo habilidades tecnológicas, sino que tendrán que cooperar para encontrar solución a los problemas globales que, en forma de reto, en algún momento de los aquelarres, se les irán presentando. De este modo, se favorecen también las habilidades sociales del alumnado, mediante el trabajo en equipo y la interacción con las compañeras de su aquelarre. Además, se estimula el pensamiento crítico del alumnado al tener que buscar, bajo diversas perspectivas, la solución a los problemas que se les plantean en los diferentes retos. Cabe destacar que incidimos, también en el cuidado y respeto del medio ambiente analizando cómo las tecnologías pueden contribuir a la sostenibilidad del planeta. Añadiendo también un principio clave, como es la inclusión, entendida como un principio básico en cuanto a la respuesta educativa que ofrecemos para responder a la diversidad del alumnado. Por ello, se analizan los elementos que podrían dificultar el acceso a los recursos creados y el alumnado pone todo de su parte a la hora de garantizar su accesibilidad. Dichos recursos son publicados en abierto en nuestra web para que todo el profesorado o personas interesadas en Educación puedan utilizarlos y en muchos casos, descargarlos y modificarlos en base a sus necesidades.

Cabe destacar que, a causa de la pandemia, el desarrollo de los seminarios prácticos de la asignatura ha tenido lugar en modalidad virtual (Zoom). En cambio, el desarrollo de los contenidos teóricos se ha realizado, en semanas alternas, de manera presencial para uno de los grupos. Por este motivo, se ha intentado integrar, dentro de la narrativa del proyecto, la modalidad de enseñanza híbrida que hemos vivido.

2. Objetivos del proyecto

Los objetivos que se persiguen con esta propuesta son:

- Usar un sistema de gamificación en la asignatura para incrementar el nivel de motivación y el rendimiento del alumnado en la asignatura.
- Concienciar al alumnado de la importancia del uso de las tecnologías educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Compartir y potenciar el uso de herramientas tecnológicas vinculadas a los contenidos impartidos en la materia.
- Contribuir a la adquisición, por parte del alumnado, de las habilidades ligadas a cada una de las dimensiones de la competencia digital docente (INTEF, 2017).
- Contemplar la diversidad de las aulas en el proceso de creación de materiales educativos digitales (DUA).
- Despertar el interés de los estudiantes por los contenidos de la materia.
- Ayudar al alumnado a mejorar la gestión que hace del aprendizaje autónomo.
- Favorecer el trabajo cooperativo entre el alumnado.
- Divulgar los aprendizajes en redes sociales con el #claustrovirtual.
- Servir de modelo a los futuros maestros para generar entornos gamificados en las aulas de Educación Infantil en los C.E.I.P. extremeños.

3. Competencias

Las competencias a alcanzar con este proyecto son las recogidas en el plan docente de la asignatura:

- CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- CT7 - Mantener una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de su profesión.
- CT3 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información como instrumento de trabajo intelectual y como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
- CE36 - Ser capaz de trabajar colaborativamente a través de espacios virtuales.
- CE63 - Elaborar materiales didácticos de calidad, en soporte digital, para el desarrollo del currículo de Educación Infantil.

4. Planificación temporal

El presente curso escolar 2020/2021 cuenta con 14 semanas lectivas en las cuales se desarrollan las clases teóricas y los seminarios de la asignatura. Nuestra docencia abarca el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 23 de abril. Cada semana hay una clase de teoría y tres clases de seminarios (una por subgrupo). La primera semana se designa a la sesión preparatoria en la cual se presenta el plan de la asignatura, así como la gamificación y su estructuración al alumnado. De este modo, se les pone en antecedentes de lo que van a vivenciar a lo largo de las sesiones, el rol que van a desempeñar dentro de la gamificación y su funcionamiento (puntuaciones, productos de la tienda mágica, etc.). Así, se suscita en el alumnado un especial interés por participar activamente en esta experiencia educativa gamificada.

5. Planificación de la gamificación

5.1. Carta de invitación.

Ilustración 1. Carta de invitación al Aquelarre de las 7 Lunas.

Las alumnas reciben, una semana antes, un correo que contiene esta misteriosa carta. Como se puede observar, son invitadas al **Aquelarre de las 7 Lunas** el día y hora correspondiente, atendiendo a los subgrupos establecidos (Aquelarre A, Aquelarre B y Aquelarre C).

5.2. Presentación de la Narrativa.

La primera semana se presenta la narrativa, vía Zoom y se les explica en qué consiste la gamificación (puntos, recompensas...).

Cabe destacar que la narrativa que se propone es de autoría propia y está basada en la mitología de nuestra comunidad autónoma (Extremadura). Así, las profesoras *“narran la llegada, en el S.XVII, de siete jóvenes a la Ciudad de Badajoz. Ellas venían huyendo de los juicios por brujería que la inquisición extremeña estaba llevando a cabo. En la ciudad las esperaba Entiel “El inmortal”, un brujo que había sido un buen aliado durante muchos años y que les ofreció cobijo. Si bien, con el paso de los meses, el brujo se dio cuenta de que las jóvenes protegían un misterioso objeto: una bola de cristal que contenía filamentos de colores que iluminaban la misma. Estos filamentos contenían los recuerdos de todos sus ancestros. Tras averiguarlo, el viejo mago, movido por la avaricia quiso robarla y, además, comenzó a atemorizar a la sociedad extrayendo sus recuerdos. Finalmente, las brujas consiguieron atraparlo en la prisión de Ventenion y dividieron los saberes de la bola para mantenerlos ocultos en localizaciones desconocidas. Siglos más tarde, el brujo ha escapado y ha lanzado un virus hasta ahora desconocido que almacena los recuerdos y que puede causar graves daños en los humanos. La sociedad de brujas ha solicitado ayuda a las descendientes de las brujas originales del “Aquelarre de las 7 Brujas”, pues son las únicas que pueden proteger la bola y atraparlo”.*

Partiendo de esta historia, se les explica que ellas son las descendientes de estas brujas y las docentes representamos a la autoridad (presidenta y vicepresidenta) de la Sociedad de brujas y brujos de España. Si bien, las personas no conocen nuestro poder y nos han denominado maestras y maestros. Nuestra sociedad sospecha que Entiel está recibiendo ayuda y que su objetivo primordial es hacerse, en primer lugar, con los recuerdos ligados a la competencia digital. Un saber para él desconocido, pero muy extendido en la sociedad, que podría ayudarle a localizar antes el resto de los saberes que necesita. Además, los medios de comunicación no solo han informado de su desaparición, sino que apuntan a que Entiel ha regresado a su ciudad de origen: Badajoz.

MIÉRCOLES
24 DE DICIEMBRE DEL 2020

AVDA. DE ELVAS, S.N.
BADAJOZ

BadajozNovedus@gmail.com
Twitter: @BadajozNovedus

DIRECTORA
Teresa Panda

#NOVEDUSBADAJOZ

NOVEDUS BADAJOZ

Fuga en Ventenion

La sociedad de brujos y brujas del país busca sin descanso a "El inmortal"

La fuga de Entiel, un antiguo brujo mayor conocido como "El inmortal", de la prisión de alta seguridad Ventenion desata el caos a nivel mundial. Las autoridades aseguran que la prisión estaba reforzada con un hechizo poderoso y custodiada por las netrius, guardianas dotadas del poder del encantamiento de mente que impedían que el hechicero pudiera usar su magia. Por ello, nadie logra entender cómo ha conseguido escapar y matarlas. De hecho, el brujo habría intentado escapar anteriormente hasta en 20 ocasiones sin éxito.

La localización de esta prisión sigue siendo todo un misterio para la comunidad mágica, pero hemos conseguido en primera instancia la foto de la celda en la que supuestamente habría estado preso durante siglos "El inmortal".

Aún no ha trascendido nada más, pero todo parece indicar que contó con ayuda para escapar y que podría haber vuelto a Badajoz (España), su ciudad natal y de residencia hasta que fuera apreadado. Por este motivo, la sociedad de brujos y brujas de España han comenzado a buscar sin descanso al hechicero para evitar que se repitan los hechos del Siglo XVII.

No podemos ofrecerles más datos de momento, pues tan solo los dirigentes del consejo mágico conocen qué sucedió en esa época y se han preocupado mucho de mantenerlo en secreto. Si bien, existen diferentes leyendas que hacen que se nos pongan los pelos de punta. ¿Estaremos ante el fin de la comunidad mágica?

En exclusiva, primera foto de la celda en la que ha estado preso Entiel "El inmortal" desde el siglo XVII.

Evanora Casca

Ilustración 2. Noticia publicada en el periódico mágico "Novedus Badajoz".

Ilustración 3. Noticia recogida en el Twitter del periódico “Novedus Badajoz”.

De este modo, nuestras alumnas tienen la obligación de buscar y custodiar los filamentos relacionados con cada uno de los saberes (dimensiones) que abarca la competencia digital docente (INTEF, 2017). Para ello, tendrán que ir trabajando en cada uno de los poderes que las viejas brujas dominaban y que serán claves para atrapar a Entiel y salvar a la sociedad.

A través de esta narrativa pretendemos garantizar la adquisición y desarrollo de la competencia digital por parte del alumnado del Grado de Educación Infantil de la Universidad de Extremadura de una manera más dinámica, divertida y cercana, con la finalidad de que apliquen estos conocimientos en su futura labor docente. Así mismo, se contribuye al desarrollo de la cultura digital en el aula universitaria. Ambos aspectos se encuentran contemplados en la *Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital docente*.

No obstante, se trabajan de manera transversal el resto de competencias claves, puesto que como recoge la LOMCE (2013): *“las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”*. Haciendo hincapié que han de trabajarse durante toda la educación obligatoria y desarrollarlas a lo largo de la vida. Así, a pesar de no ser prescriptiva para la etapa universitaria, consideramos que es importante incluirlas dentro de la programación de la asignatura, debido a que en la *“Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”*, se señala que los Estados miembros necesitan *“Mejorar los resultados educativos, abordando cada segmento (preescolar, primario, secundario, formación profesional y universitario) mediante un planteamiento integrado que recoja las competencias clave y tenga como fin reducir el abandono escolar y garantizar las competencias requeridas para proseguir la formación y el acceso al mercado laboral”*.

5.3. Presentación del sistema Gamificado.

Se presenta la aplicación @MyClassGame al alumnado y por correo electrónico institucional, se les hace llegar su usuario y clave. De este modo, cada una de las alumnas dispone de una tarjeta personal en la aplicación, que recoge los puntos que ha obtenido y las monedas con las que cuenta. A continuación, se les explica cómo pueden ganar o perder puntos.

5.3.1. Puntuación

➤ Puntos Hechizados:

Los *Puntos de Experiencia* son aquellos que consiguen a través de la culminación con éxito de cada reto propuesto y de otras actividades de carácter optativo donde también tendrán que hacer uso de las TIC. El sistema de puntos ayuda al alumnado a planificar su aprendizaje para lograr los objetivos que se haya marcado.

Ilustración 4. Sistema de puntuación: acciones que les permiten ganar puntos hechizados.

Así mismo, se otorgan puntos hechizados a todas aquellas pupilas de brujas que superan más rápido los desafíos finales que ponen a prueba los conocimientos que han adquirido y su perspicacia a la hora de buscar pistas que se encuentran ocultas.

Ilustración 5. Captura de la pestaña "Comportamientos" en la plataforma @MyClassGame.

Cabe destacar que, dentro de la experiencia, se ha recogido la opción de que las alumnas lleven a sus compañeras u otras comunidades de brujas, a un juicio mágico que, en caso de superar, les otorgará puntos hechizados extras.

Ilustración 6. Normativa de los Juicios Mágicos.

➤ **Pérdida de puntos.**

El alumnado verá disminuir sus puntos cuando realice alguna de estas acciones:

- No integrarse en una comunidad de brujas.
- No entregar las actividades derivadas de las misiones obligatorias.
- Pérdida de un juicio mágico.
- No compartir los materiales educativos con sus compañeras en *Wakelet*.

➤ **Registro de puntos.**

La solicitud de sus puntos hechizados la realizan a través de un formulario de *Google* donde aportan evidencias de haber realizado actividades optativas (misiones secretas):

Ilustración 7. Formulario creado para recoger las solicitudes de puntos hechizados.

Ilustración 8. Captura de algunas respuestas sobre “actividades” de las 476 solicitudes.

5.3.2. Tienda esotérica.

Por cada 10 puntos hechizados, el alumnado recibe un billete mágico que va acumulando para poder adquirir algún producto, de los que se encuentran disponibles, en nuestra tienda esotérica:

- *Amuleto*: Durante dos semanas no podrá ser retado a un juicio mágico.
- *Runas de Ascenso*: Puede entregar de nuevo una actividad.
- *Runa de Tiwaz*: les permite entregar una actividad 48hrs. después del plazo establecido.
- *Adivinación*: con este poder podrán obtener una pregunta del examen final.
- *Pócima Augmentus Saberis*: Pueden pedir una sesión de aprendizaje personalizada (creación de una web, diseño de una app para Educación Infantil...).

Ilustración 9. Tienda esotérica.

5.3.3. Otros entornos de aprendizaje que vamos a usar.

Se les informa que todas las actividades resultantes de las misiones serán entregadas en el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (soportado en Moodle). En esta misma aula, denominada “Universidad Invisible”, se encuentra nuestro oráculo. Un lugar donde pueden consultar las dudas y que las docentes utilizan también para dar noticias importantes en relación a los retos (por ejemplo, conjuro notas revelares para alertar de que tienen disponible su calificación y ofrecer un feedback sobre los aspectos que han de tener en consideración de cara a futuros retos).

Ilustración 10. Captura del oráculo en la plataforma Moodle.

Además, todo el conocimiento generado (artículos, recursos diseñados, herramientas web...) deberá compartirse en las colecciones que se han establecido en *Wakelet*. De esta manera, se contribuye a la difusión del conocimiento entre las compañeras de la asignatura y se potencia el trabajo colaborativo en un entorno digital.

Por otro lado, se les explica que toda bruja tiene su grimorio donde va apuntando hechizos, pócimas, y vivencias que guardan con recelo. Como pupilas de las brujas deberán realizar su propio grimorio y teniendo siempre presente el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), se les anima a expresarse a través del medio que consideren oportuno (*Design Thinking*, mapas conceptuales, audios, vídeos...). En este libro van recogiendo lo aprendido, pero también sus reflexiones sobre la modalidad virtual de enseñanza, cómo se organizan con otras compañeras para trabajar, qué dificultades han encontrado para superar las misiones, etc. Para el diseño del Grimorio utilizaremos la herramienta *Book Creator*.

Ilustración 11. Grimorios del alumnado en la plataforma Book Creator.

Cabe destacar que, en la medida de lo posible, nosotras también proporcionamos los contenidos no solo de manera textual, sino también audiovisual, para proporcionar múltiples formas de acceso a la información (principio del DUA) a nuestro alumnado. Así, en los seminarios se ha puesto a su disposición la plataforma “*Magicflix*”. En este espacio, compartimos los videotutoriales que hemos realizado sobre el manejo de las herramientas y se va nutriendo también de aquellos vídeos que surgen de las dudas planteadas por el alumnado.

Ilustración 12. Captura de una de las pantallas de *Magicflix*.

Además, los temas teóricos y las lecturas recomendadas se encuentran recogidas en la biblioteca particular del Aquellarre de las 7 Lunas, que al igual que “*Magicflix*”, ha sido creada con la herramienta *Genial.ly*.

Ilustración 13. Biblioteca del Aquellarre de las 7 Lunas.

5.3.4. Comunidades de brujas.

Los estudiantes se dividen en tres grupos de unas 23-25 personas para asistir, este año vía Zoom, a los seminarios. Dentro de dichos grupos, se insta al alumnado el día de la presentación de la gamificación a conformar sus propias comunidades de brujas (máximo cinco integrantes) para aquellas misiones que requieran del trabajo colaborativo. Las propias comunidades de brujas eligen sus nombres y, posteriormente, las docentes las configura en la plataforma *MyClassGame* para que puedan ver las puntuaciones totales de su comunidad:

Ilustración 14. Ficha de las comunidades de brujas en @MyClassGame.

5.4. Retos.

Se han planificado cinco retos (uno por dimensión), dentro de la narrativa, que recogen diversas misiones con las que recorreremos toda la programación de los seminarios de la asignatura “TIC aplicadas a la educación”:

➤ Reto 1: Reforzar la prisión de Ventenion.

Ilustración 15. Mensaje de la Sociedad de Brujas. Reto 1.

Se les informa que han heredado la magia de Margaret y que deben empezar a trabajar en el control de la misma. Ella era la mayor de las brujas y pertenecía a una de las sagas de brujas artesanas más poderosas de su época. Hoy en día serían conocidas como *docentes makers*. Así, deberán enfrentarse a cinco misiones que les ayudarán a ir canalizando su poder y, entre todos, lanzar un poderoso escudo sobre la prisión de Ventenion.

Ilustración 16. Mapa de Misiones del Reto 1.

Si logran superar el reto, encontrarán las pistas necesarias para encontrar el primer filamento de su bola: resolución de problemas. Es entonces, cuando se enfrentarán al primer break out digital, que pondrá a prueba los conocimientos adquiridos y su perspicacia para buscar pruebas ocultas tras adentrarse en la prisión de Ventenion:

Ilustración 17. Captura de una pantalla de la prueba final del Reto 1.

➤ **Reto 2: Pociones Mágicas.**

Comienzan a trabajar en la creación de pociones mágicas, pues Alice (segunda de las brujas) conocía todas las recetas y las propiedades curativas de todas las plantas. El reto consta de dos misiones que, una vez superadas, les darán acceso al libro de pócimas de Alice que contienen no solo la receta que podría debilitar al virus lanzado por Entiel, sino también las pistas y retos que les conducirán al segundo filamento de la bola: Creación de contenidos digitales.

➤ **Reto 3: Collar Mágico.**

El objetivo de este reto es descubrir a los ayudantes de Entiel. En esta ocasión trabajarán en el hechizo Avensegium que dominaba Cordelia (tercera bruja). Mediante el mismo podrán convertir el collar de la antigua bruja en un dispositivo de rastreo muy poderoso que los llevará hasta los ayudantes del mago. Si bien, se tendrán que enfrentar a un nuevo desafío final para encontrar las pistas que les lleven al tercer filamento de la bola: seguridad digital.

Ilustración 18. Pantalla final del Break Out del Reto 3

➤ **Reto 4: Las sabias.**

Hoy comenzáis a trabajar en las runas mágicas que dominaba Hilda, la cuarta de las brujas. Las runas son muy poderosas y también peligrosas si no se dibujan cuidadosamente. En concreto, vamos a realizar la runa de invocación para que las brujas más sabias compartan su conocimiento con nosotras

Ilustración 19. Mensaje de la Sociedad de Brujas. Reto 3.

Este reto va enfocado a encontrar a las brujas y brujos más sabios de nuestro país para que compartan con el alumnado su conocimiento relativo a las tecnologías educativas. Una vez superado, buscarán el filamento de comunicación y colaboración.

Ilustración 20. Pantalla que informa del avance.

Cabe destacar que, en cada reto, los alumnos son conscientes de los avances que se han producido y de cuánto les queda para poder superarlo con éxito.

➤ **Reto 5: Caza de Entiel.**

Tras atrapar a los ayudantese de Entiel, la sociedad de Brujas siente que su ataque está cada vez más cercano. Si bien, estos meses de trabajo han preparado a las pupilas de brujas para la búsqueda y encarcelamiento del viejo mago. No obstante, aún deben trabajar en el último conjuro, llamado Skysoulrim, que Gisela (quinta bruja) había escondido en el libro de Alice. Con este conjuro podrán atrapar el alma de Entiel en la gema del collar de Cordelia de manera indefinida. Solo si la gema se rompe Entiel volvería a su cuerpo material. No obstante, la prisión ya ha sido reforzada con su escudo y eso ayudará a evitar una posible nueva fuga. Además, gracias a su pócima el virus cada vez es más débil y pronto no supondrá un peligro para la sociedad.

Superada la misión, encontrarán el último filamento, capturarán a Entiel y se encargarán de mantener la bola a salvo durante los próximos años. Además, se comprometen a transmitir los conocimientos adquiridos a las nuevas generaciones.

Ilustración 21. Captura de una pantalla del break out final donde consiguen el último filamento de la bola.

Tabla 1.

Retos asociados a los contenidos abordados en la asignatura.

Retos	Área de la competencia digital que se trabaja	Contenido abordado en cada misión (herramienta tecnológica utilizada)	Tipología	Tiempo para superar la misión
1. REFORZAR LA PRISIÓN DE VENTENIÓN	Resolución de problemas	Diseño 3D (Tinkercad)	Individual	1 semana
		Realidad Aumentada (ZapWorks)	Individual	1 semana
		Videojuegos educativos (RPG PlayGround)	Individual	2 semanas
		Robótica y Programación (Scratch y Micro:bit Classroom)	Individual	1 semana
		Machine Learning- Inteligencia Artificial (LearningML)	Grupal	2 semanas
2. POCIONES MÁGICAS	Creación de contenidos digitales	Recursos Educativos Abiertos y el Diseño Universal para el Aprendizaje (eXeLearning)	Individual	2 semanas
		Break Outs Educativos (Genial.ly)	Grupal	2 semanas
3. COLLAR MÁGICO	Seguridad	Protección de: dispositivos, datos personales e identidad digital, salud y entorno. Ciberdelitos. (Wakelet y Google Doc)	Grupal	1 semana
4. LAS SABIAS	Comunicación y colaboración	Contacto con docentes en activo y buenas prácticas educativas (Redes Sociales y Google Doc)	Grupal	1 semana
5. CAZA DE ENTEL	Información y alfabetización Informacional	Bases de Datos (Biblioteca UEX, Dialnet, ERIC...) y ofimática (Google Docs).	Grupal	1 semana

5.5. Insignia y misión final.

Tras derrotar a Entiel “El Inmortal” y devolver la normalidad a la sociedad, se hace entrega a las alumnas de una insignia que certifica son brujas del Aquelarre de las 7 Lunas. Así, ponemos punto y final a la gamificación y nos despedimos de nuestras alumnas.

Ilustración 22. Entrega de insignias y cierre de la gamificación.

6. Evidencia de la realización de misiones.

6.1. Seminarios.

➤ Diseño 3D.

Ilustración 23. Diseños 3D generados por las alumnas.

➤ Realidad Aumentada.

Ilustración 24. Escenarios de R.A. diseñados por las alumnas.

➤ Videojuegos.

Ilustración 25. Pantallas de un videojuego educativo diseñado por una alumna.

➤ Recursos Educativos Abiertos.

Ilustración 26. Recursos Educativos Abiertos inclusivos diseñados por las alumnas.

➤ Proyectos de Inteligencia Artificial.

Ilustración 27. Proyecto de Inteligencia Artificial diseñado por una comunidad de brujas.

➤ Break Outs Educativos

Ilustración 28. Pantallas de dos Break out educativos diseñados por las alumnas.

Todos los recursos elaborados por las alumnas pueden verse en el Twitter del Proyecto: @eduatric y en la pestaña de recursos de nuestra página web: <https://sites.google.com/view/eduatric/recursos>. Se encuentran ordenados atendiendo a las áreas recogidas, a nivel estatal, en el currículo de Educación Infantil. Siempre que sea posible, podrán ser descargados para su utilización en las aulas o modificados para mejorarlos. Si bien, se debe respetar la autoría de nuestras alumnas.

6.2. Teoría (Misiones secretas).

➤ Design Thinking.

Ilustración 29. Design Thinking elaborado, sobre una de las lecturas, por un grupo de alumnas.

➤ Mapas conceptuales.

Ilustración 30. Mapa conceptual elaborado, sobre la competencia digital, por una comunidad de brujas.

7. Evaluación del alumnado.

Para evaluar las misiones realizadas se han tenido en cuenta los ítems que se le presentaban al alumnado durante la explicación de la misión:

Ilustración 31. Ítems que han de ser contemplados en el Diseño 3D.

Su calificación final dependerá del grado de cumplimiento de los mismos.

Ilustración 32. Ítems que han de ser contemplados en el diseño del videojuego educativo.

Estos ítems pueden ser consultados en cualquier momento en la colección de *Wakelet* destinada a las presentaciones de la asignatura.

Para las misiones invisibles de teoría, se han considerado las siguientes rúbricas:

Representación Visual del T-Pack:

<https://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?code=RXC48BA&sp=yes&>

Mapa conceptual sobre la Competencia Digital:

<https://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?code=XX36W82&sp=yes&>

8. Evaluación del proyecto por el alumnado.

Alumna 1: *“Lo que más me ha gustado ha sido encontrar los filamentos en las misiones elaboradas por las profesoras. Me ha parecido muy divertido. Además, algunos de los retos propuestos también me han parecido muy interesantes y divertidos de realizar como el videojuego o el break out. Soy muy defensora de impartir una enseñanza de un modo más lúdico por lo que esta metodología me parece de lo más acertada.”*

Alumna 2: *“Creo que lo que más me ha gustado ha sido ver que yo misma era capaz de realizar las misiones y retos que se me planteaban por parte de la Sociedad de Brujas, aunque en un principio pensara que eran demasiado difíciles.”*

Alumna 3: *“Me ha gustado mucho la temática en general, sin embargo, destacaría las presentaciones a través de Genial.ly, ya que considero que gracias a ellas ha sido todo más motivador y atractivo”.*

Alumna 4: *“Lo que me ha gustado es ver y conocer recursos donde poder crear contenidos de manera más divertida y así poder utilizarlos en un futuro.”*

Alumna 5: *“La temática es muy interesante, creo que poco usual e importante debido a que somos una carrera donde el mayor porcentaje es femenino entonces el guiño que se le da a que juntas somos un aquelarre y somos mujeres fuertes me ha gustado mucho.”*

Las alumnas, en general, coinciden al afirmar que les ha gustado la narrativa, las misiones propuestas y el nuevo enfoque didáctico de la asignatura, el cual ha facilitado la modalidad de trabajo en los seminarios, de forma virtual. Además, como se desprende del comentario 5, se ha creado un clima que ha propiciado que las alumnas se consideren parte de una comunidad y trabajen de forma conjunta, para lograr los objetivos que se perseguían. Por otro lado, destacan que, a pesar de los miedos iniciales, les ha gustado usar la diversidad de herramientas presentadas, pues las ven útiles para su futuro en las aulas escolares como docentes. Nos gustaría destacar, además, que las alumnas perciben que dicha gamificación ha repercutido favorablemente, en su motivación e implicación hacia la asignatura.

9. Transferencia y sostenibilidad.

Se ha creado un perfil en Twitter específico para el proyecto @eduatric donde las alumnas comparten sus creaciones con el #claustrvirtual bajo el hashtag #Aquelarre7Lunas. De hecho, han recibido el feedback de algunos docentes e incluso la difusión por parte de la cuenta de la herramienta que en ese momento se utilizaba. De este modo, han llegado a una gran población y se han establecido lazos entre nuestro alumnado y la comunidad educativa virtual.

Además, en la página web del proyecto (<https://sites.google.com/view/eduatric/inicio>) se puede

acceder, jugar, descargar y reutilizar más de 200 recursos generados por las alumnas en las misiones, que se clasifican por su tipología: diseño 3D, realidad aumentada, videojuegos educativos, recursos educativos abiertos inclusivos, Break Out educativos y proyectos de inteligencia artificial. Este repositorio será alimentado anualmente con las creaciones del alumnado de la asignatura y garantiza la perdurabilidad de los recursos. Cabe destacar que contamos con la autorización del alumnado de la asignatura para difundir sus recursos y que se recoge la autoría de los mismos en la página web.

Así mismo, a raíz de este proyecto, se ha establecido una colaboración Universidad-Escuela. En concreto, se está desarrollando un programa de alfabetización digital con el alumnado de Educación Primaria del *C.E.I.P. Nuestra Señora de Fátima* (<https://cpnsdefatimabad.educarex.es/>), un centro de Atención Educativa Preferente (CAEP) de la ciudad de Badajoz. Los retos que se les plantean son los mismos que hemos recogido en esta gamificación, pero el grado de dificultad se ha adaptado en función de las características del alumnado participante. Se trata de un proyecto igualmente gamificado, en el que el alumnado recibe puntos hechizados cuando supera las misiones que se les van planteando en cada sesión (por ejemplo, usar las formas geométricas para crear una persona, un coche o una casa con el programa *Tinkercad*). La gestión de puntos se realiza con la misma herramienta: *@MyClassGame*.

La narrativa en este caso se entreteje con la de la Torre de Salfumán. Nos presentamos como brujas del *Aquelarre de las 7 Lunas* y les explicamos que, como nuestro gran amigo Salfumán, estamos muy pendientes de nuestros estudios en artes mágicas y necesitamos su ayuda para realizar una serie de tareas. Una vez han aceptado participar, se les explica que cada vez que realicen bien una tarea ganarán puntos hechizados que podrán utilizar para hacerse con algún poder especial que usarán en la otra gamificación en la que se encuentran inmersos.

Todas las sesiones se realizan, a causa de la pandemia, a través de Zoom. Durante 20-30 minutos se trabaja con cada grupo (formado por 3-4 alumnos/as) siguiendo la misma dinámica con cada misión: introducción de la herramienta, exploración por parte del alumnado y realización de un recurso digital. Las docentes actúan únicamente como guías y dinamizan la actividad para que logren llevarla a cabo con éxito. De este modo, se contribuye a la transferencia del conocimiento en los centros escolares y a la iniciación en la alfabetización digital del alumnado en las primeras etapas educativas.

Tras finalizar la sesión, el alumnado realiza una valoración de la misma a través de un formulario de *Google Forms*. Estas son algunas de las opiniones recogidas hasta el momento:

¿Qué te ha gustado de la sesión?

67 respuestas

- Hacer el coche
- hacer la casa entera
- Todo por que me lo pasaba bien
- Hacer las patas de la mesa
- Hacer el muñeco
- Hablar con la bruja Dessi.
- la puerta
- Ver la casa en el cubo
- Conocer a Desi y ver nuestra casa en un cubo

Ilustración 33. Reflexiones del alumnado de Educación Primaria tras las sesiones.

El proyecto se prevé continuar desarrollándolo, el próximo curso escolar 2021-2022, para poder trabajar todas las dimensiones de la alfabetización digital con el alumnado. Por ello, nos gustaría agradecer al centro que haya confiado en nosotras y se haya embarcado en esta aventura que esperamos resulte muy satisfactoria no solo para el alumnado, sino para toda la comunidad educativa.

Los resultados de ambos proyectos (universitario y escolar) serán difundidos, una vez sean analizados, en diferentes congresos y artículos para que toda la población pueda conocerlos.